

ХЎРАКИ НЎХАТНИ РАҚОБАТЛИ НАВ СИНАШ КЎЧАТЗОРЛАРИДАГИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ОҚСИЛ МИҚДОРИ ВА ХОСИЛДОРЛИК, КЎРСАТКИЧЛАРИ.

З. Зокиров

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

(E-mail): ddeiti-19@mail.ru

Аннотация: Мақолада хўраки нўхат ўсимлигининг рақобатли нав синаш кўчатзорларидаги нав ва линияларининг натижалари асосасида асосий поясининг баландлиги, 1000 дон дон вазни, дуккаклар сони, дуккакдаги дон сони ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация: В статье приведены сведения о высоте главного стебля, массе 1000 зерен, числе стручков, количестве зерен в стручках и показателях урожайности по результатам сортов и линий первого сортоиспытания сеянцев бобовых культур.

Annotation: The article provides information about the height of the main stem, the weight of 1000 grains, the number of pods, the number of grains in pods and yield indicators based on the results of varieties and lines of the first variety testing of seedlings of legumes..

Калим сўзлар: Ўсимлик, поя, баландлик, нўхат, нав, вариант, қайтариқ, дуккак, дон, 1000 дон дон вазни, ҳосилдорлик.

Ключевые слова: растение, стебель, высота, горох, сорт, вариант, отдача, боб, зерно, масса 1000 зерен, урожайность.

Key words: plant, stem, height, pea, variety, variant, return, bean, grain, weight of 1000 grains, yield.

Кириш: Ривожланаётган мамлакатларда асосан лалми майдонлардаги мавжуд 5 миллион кичик фермер хўжаликлари озиқ-овқатнинг 80 фоизини етказиб беради. Шундай экан мазкур жабҳага инвестиция киритиш аҳоли қатламларини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш қаторида маҳаллий ва

ташки бозорларга маҳсулот етказиб бериш бўйича мамлакат имкониятларини оширади.

Шулар қаторида соҳани янада ривожлантириш, фермерлар даромадини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда табиий ресурслардан барқарор фойдаланиш борасида фойдаланилмаётган бир қатор имкониятлар мавжуд. Давлат раҳбарининг 2018 йил 16 январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ва айти пайтда ишлаб чиқиладиган Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси шу нуқтаи-назардан долзарбдир.

Масалан, стратегияда Ўзбекистонда 2018 йил ҳолатига кўра аҳоли ўртасида умумий тўйиб овқатланмайдиганларнинг улуши 6,3 фоизни ташкил этиши кўрсатиб ўтилган. Ушбу улушни 2021 йилгача 5, 2025 йилга келиб 3 фоизгача камайтириш, 2030 йилга бориб ноль даражага тушириш устувор вазифа этиб белгиланган. [4.]

Республикамиз Президентининг 2020 йил 26 декабрдаги олий мажлисга мурожотномасида аҳолининг камбағалликдан олиб чиқишнинг энг самарали ечими қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етказиш, ҳар бир қарич ердан унумли фойдаланиш озиқ-овқат экинлари экиладиган майдонларни оптималлаштириш ва уларни етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармони ижросини таъминлаш мақсадида, республикамизда озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ҳажми ортиб бормоқда. Бу эса озиқ-овқат турларини янада кўпайтириш, халқимизни ушбу маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, қишлоқ аҳолисини даромадлари ва турмуш даражасини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади. [3]

Ер юзидаги барча тупроқ иқлим шароитида дуккакли-дон экинлари қишлоқ хўжалиги экинлари учун энг яхши ўтмишдош бўлиб ҳисобланади.

Айниқса қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи ҳисобланган чорвачиликни оқсил билан тўла таъминланган сифатли озуқага бўлган эҳтиёжи яхшиланади, аҳоли дастурхонига серҳосил овқатбоп ёрма дон

маҳсулотлари миқдори ортади, қайта ишлаш саноатини (ёғ-мой, консерва) зарур хом ашёга бўлган талаби ортади, тупроқларимизни эса унумдорлиги яхшиланади. Нўхат навларида ўсув даври давомийлиги иссиқликка, курғоқчиликка, зарарли ҳашарот ва замбуруғли касалликларга чидамлилиқ ҳамда доннинг сифат кўрсаткичлари каби муҳим белги ва хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ўзгармас миқдор ҳисобланмайди ва етиштириш шароити, асосан, навнинг генетик хусусиятлари билан белгиланади.

Эртапишарликни белгилашда униб чиқишгуллаш даврининг давомийлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Марказий Осиёда нўхат ўсимлигининг эртапишарлиги асосан тўлиқ ўсув даврига қараб белгиланади. Ўсув даврининг давомийлиги нўхат ўсимлигининг генетик жиҳатдан ирсий тузилишига боғлиқ бўлиши билан бирга, унинг қандай шароитда ўстириляётганлигига, яъни тупроқ-иқлим шароитларига, етиштириш агротехнологиясига бевосита боғлиқ бўлади. Нўхат навларида ўсув даври давомийлиги иссиқликка, курғоқчиликка, зарарли ҳашарот ва замбуруғли касалликларга чидамлилиқ ҳамда доннинг сифат кўрсаткичлари каби муҳим белги ва хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ўзгармас миқдор ҳисобланмайди ва етиштириш шароити, асосан, навнинг генетик хусусиятлари билан белгиланади. Эртапишарликни белгилашда униб чиқиш-гуллаш даврининг давомийлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Рақобатли нав синаш кўчатзорларидаги нав ва линияларнинг ҳар бирининг оқсил миқдори ўртача 08-60С 21% , Flip 95-74С 24.6% Flip 06-137С 21.3% Flip 07-77С 21.1% Flip 07-76С 18.9% ни ташкил этиб, андоза навларга нисбатан 5.8,- 4,1% кўп оқсил ҳосил бўлганлиги кузатилди.

Шунингдек тажриба кўчатзорларидаги нав ва линияларнинг белгиланган қайтариқлардан олинган уруғликларни лаборатория шароитида йирик майдалигини баҳолаш мақсадида 1000 дона дон вазнини таҳлил қилиш орқали барча кўчатзорлардаги нав ва линияларнинг уруғликларни вазни таҳлил қилинди. Лаборатория таҳлиллари натижасида нўхатнинг нав ва линияларининг донларининг 1000 донасининг вазни мос равишда ўртача

Flip 08-14C 385gr, Flip 74-74C 385.7 gr, Flip 95-74C 360.3gr, Flip 08-13C 367.9gr, Flip07-77C 387gr, Flip 06-137C 386.5gr, Flip 06-160C 391gr, га тўғри келиб, қолган нав ва линияларнинг 1000 дон дон вазни ўртача 380-400 граммга тенг эканлиги лаборатория таҳлилларида аниқланди.

1- жадвал

Хўраки нўхатни рақобатли нав синаш кўчатзоридagi ўсимликларнинг оқсил миқдори ва ҳосилдорлик, кўрсаткичлари.

№	Nav va liniyalar	Oqsil miqdori %	1000-dona vazni gr.	Namlik %
1	FLIP 08-60c	21	387.1	10.5
2	FLIP 95-74c	24.6	360.3	11.2
3	FLIP 06-137c	21.3	386.	10.4
4	FLIP 07-77c	21.1	387	9.9
5	Marjon st	20.5	391.3	10.1
6	FLIP 08-14c	19.8	385	10.5
7	FLIP 74-74c	19.2	385.7	10.5
8	FLIP 06-160	17.1	391	10.7
9	FLIP 82-150c	16.4	375.46	10.5
10	Zumrad st	18.8	370	10.7
11	FLIP 07-76c	18.9	400.3	10.5
12	FLIP 08--13c	18.7	367.9	10.5
13	FLIP 97—155c	17.7	397.1	10.6

Хўраки нўхатнинг рақобатли нав синаш кўчатзоридa ўстирилган нав ва линияларнинг ўртача ҳосилдорлик кўрсаткичлари андоза сифатида экилган

Полвон, Зумрад навларига нисбатан 2,5-6,2 ц/га юқори бўлиб, бунда Flip 07-77C ўртача 33,1 ц/га, Flip 06-137C 34,7 ц/га, Flip 06-160C 35.9 ц/га, Flip 82-150C 36,6 ц/га, Flip 74-74C 36,9 ц/га, Flip 08-13C 37,9 ц/га ҳосилдорликни ташкил этди.

Келгусида ушбу танлаб олинган янги линияларни Коллекция кўчатзорларда дала тажрибалари давом эттирилиб, энг яхши кўрсаткичларга эга бўлган ҳамда ҳосилдорлиги юқори линияларни янги навлар сифатида уруғчилиги ва етиштириш агротехникаси бўйича тажрибалар амалга оширишни йўлга қўйиш ва ушбу танлаб олинган янги линияларни номланиб қишлоқ хўжалиги нав синаш марказига нав сифатида тақдим этилади.

Манбалар ва адабиётлар рўйхати.

1. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М. 1989 г.
2. Б.А. Доспехов. Методика полевых опытов. М. 1985 г.
3. Посыпанов Г.С. “Растениеводства”. Раздел Зернобобых культур. Москва. 2006 г.